

DÉCEMBRE 2021

N°1

Le Bulletin de l'APER

EXPÉRIMENTONS LA PROTOHISTOIRE
DIALOGUES INTERDISCIPLINAIRES

Actes de la 3^{ème} Journée Thématique de l'APER
4 juin 2021, Institut d'Art et d'Archéologie, Paris

Bulletin de l'APERA, revue annuelle de l'Association Pour l'Expérimentation et la Recherche Archéologique créée en 2021.

Directrice éditoriale :

Valentine Martin

Bureau de l'APERA :

Présidente : Valentine Martin

Vice-Président : Valentin Loescher

Trésorier : Thomas Lagane

Comité éditorial :

Paul Bacoup

Julia Bude

Bénédicte Fabre

Rosalie Jallot

Comité de relecture :

Paul Bacoup

Julia Bude

Bénédicte Fabre

Rosalie Jallot

Valentin Loescher

Romarick Payen

Marie Ramelet

Russell Webb

© APERA et auteurs 2021

Publié par APERA, association loi 1901
03 rue Michelet, 75005 Paris

ISSN : 2804-9276

Revue en ligne gratuite

Numéro mis en ligne le 21 décembre 2021

Numéro mis à jour le 15 janvier 2022

L'APERA est une association étudiante créée en 2014 et rattachée à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Retrouvez toutes nos activités et publications sur le site de l'association : <https://apera.hypotheses.org/>

Contactez le bureau de l'APERA : association.apera@gmail.com

Contactez le comité éditorial du Bulletin de l'APERA : bulletin.apera@gmail.com

Bulletin de l'APERA, n° 1

EXPÉRIMENTONS LA PROTOHISTOIRE DIALOGUES INTERDISCIPLINAIRES

Actes de la 3^{ème} Journée Thématique de l'APERA,
4 juin 2021, Institut d'Art et d'Archéologie, Paris

sous la modération de Haris Procopiou (Prof. Univ. Paris 1)

décembre 2021

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS

Mot du président fondateur.....	5
L'APERA en 2021 : rétrospective	6
Les Journées thématiques de l'APERA de 2016 à 2021.....	8

INTRODUCTION

L'expérimentation : passé, présent, futur. <i>Haris Procopiou</i>	13
--	----

MOBILIER LITHIQUE ET ARCHITECTURE MÉGALITHIQUE

Expérience de fabrication de meules et de molettes va-et-vient en grès de la Serre (Jura). <i>Luc Jaccottey, Cécile Monchablon et Klet Donnart</i>	17
---	----

Comprendre les chantiers mégalithiques à partir d'un outil emblématique du Néolithique : la hache polie. <i>Phillipe Guillonnet</i>	37
---	----

Dresser son menhir à la mode du Néolithique de l'extraction à l'abattage : un vaste programme en étapes ! (du 5 ^{ème} au 2 ^{ème} millénaires av. n.è.). <i>Rosalie Jallot</i>	47
---	----

Graver les grès de Fontainebleau à l'âge du Bronze final : perspectives d'expérimentations à partir d'un nouveau corpus de l'ensemble rupestre sud francilien. <i>Alexandre Cantin</i>	63
--	----

MOBILIER MÉTALLIQUE

Expérimenter le travail du cuivre au Néolithique égéen : la fabrication des « *ring-idols* »
(6^{ème} - 5^{ème} millénaires av. n.è.).

Valentine Martin73

MOBILIER EN ARGILE ET ARCHITECTURE EN TERRE

Construire en terre et en bois au 5^{ème} millénaire avant notre ère dans le sud des Balkans. Création d'un référentiel expérimental de fragments de terre à bâtir brûlée.

Paul Bacoup93

Expérimenter le fonctionnement d'un four de potier : une question de forme.

Claire Padovani 113

Dung and Dusted: an experimental approach to the properties of sheep dung as a pot firing fuel and identification of its use in archaeological contexts.

Mike Copper, Gregg Griffin and Cathy Batt 123

EXPÉRIENCE DE FABRICATION DE MEULES ET DE MOLETTES VA-ET-VIENT EN GRÈS DE LA SERRE

Luc Jaccottey, Cécile Monchablon et Klet Donnart

Résumé : Une série de petites carrières de pierre découverte au pied des formations gréseuses du massif de la Serre a permis d'étudier une chaîne opératoire de fabrication de meules et molettes va-et-vient. Suite à cette fouille, un travail expérimental a été mis en place. Cette expérience avait deux objectifs différents et néanmoins complémentaires. Le premier était de retrouver les gestes et les techniques d'extraction mises en œuvre lors de l'ouverture des carrières ; le second d'essayer de fabriquer – à partir des blocs extraits – des meules et des molettes va-et-vient proches des exemplaires découverts lors des fouilles conduites sur ces carrières.

Mots-clés : Meules va-et-vient, Carrière de meules, Archéologie expérimentale

Abstract: A series of small stone quarries discovered at the bottom of sandstone formations of the *massif de la Serre* allowed us to study a *chaîne opératoire* for the production of querns and upper stones. Following the excavation, an experimental work was set up. This experiment had two different yet complementary objectives. The first one was to rediscover the mining movements and techniques used when the quarries were active; the second objective was to build – from extracted blocks – some querns and upper stones, similar to the ones discovered during the excavations in these quarries.

Key-words: Querns, Grinding tools quarries, Experimental archaeology

Une zone d'extraction d'outils de mouture va-et-vient a été identifiée dans le massif de la Serre sur la commune de Malange (Jura ; Jaccottey et Milleville 2007). En 2003, une prospection pédestre (L. Jaccottey, A. Milleville et P. Pétrequin) a permis de repérer deux zones d'extraction et plusieurs ébauches d'outils. La découverte de ces carrières et les sondages qui ont suivi ont été conduits dans le cadre d'un Programme Collectif de Recherche intitulé « *Gestion des matières premières et implantation humaine autour du massif de la Serre* » (coordination L. Jaccottey et A. Milleville de 2005 à 2009).

Suite à cette découverte et à son étude, une expérimentation a été conduite en 2009 et 2010 pour répondre à deux objectifs complémentaires. Le premier était de retrouver les gestes et les techniques d'extraction mis en œuvre lors de l'ouverture des carrières ; le second, d'essayer de fabriquer, à partir des blocs extraits, des meules et des molettes va-et-vient. Le creusement de la minière expérimentale a été réalisé en 2009, alors que la taille et le façonnage des meules et des molettes ont été effectués en 2009 et 2010.

1. LES CARRIÈRES DE MALANGE

Si la topographie des zones d'extraction, ainsi que le mobilier découvert, ont déjà été présentés (Jaccotey et Milleville 2007 et 2010 ; Jaccotey 2011), en revanche, de nouvelles comparaisons permettent de reformuler les datations proposées. Ces carrières se distribuent à la base d'une pente (fig. 1a) à la jonction entre les formations gréseuses et le plateau calcaire. À la base du coteau, en contrebas d'exploitations récentes, deux dépressions ovalaires correspondent à des carrières néolithiques ou protohistoriques (fig. 1b, mi. 1 et 2).

1.1. PRÉSENTATION DES CARRIÈRES

Les dépressions, peu profondes, sont de forme ovale, de 12 à 18 m de long pour une largeur de

7 à 13,5 m. Elles sont creusées à flanc de coteau et à l'avant de celles-ci se trouve une zone de rejet de blocs qui s'étale en cône dans la pente. Dans ces rejets, se trouvent aussi bien des fragments de grès (c'est-à-dire des éclats de débitage) que les ébauches et les percuteurs utilisés (fig. 2).

Les carrières de Malange correspondent à des exploitations limitées dans l'espace dont il est difficile d'estimer la quantité produite.

1.2. MOBILIER ARCHÉOLOGIQUE

Le mobilier archéologique est peu abondant et ne se compose que de percuteurs, de fragments de grès et d'ébauches. Les huit ébauches et fragments d'ébauche, dont sept proviennent des carrières et une de surface, constituent les éléments les plus pertinents pour démontrer la production d'outils de mouture.

Fig. 1 : a. Localisation des carrières de Malange sur la carte géologique du Massif de la Serre ; b. Plan général des carrières de Malange. Crédit L. Jaccotey.

	Long.	Larg.	Prof.	Nombre frag grès - 10 cm	Nombre frag grès + 10 cm	Nombre ébauches	Nombre percuteurs et éclats enquartz
Minière 1	18 m	13,5 m	0,5 m	1623	363	4	2 percuteurs
Minière 2	12 m	7 m	0,8 m	533	118	3	2 éclats

Fig. 2 : Dimensions et mobilier exhumé dans les carrières 1 et 2 de Malange. Crédit L. Jaccottey.

Leurs dimensions varient de 17 à 23 cm de long sur 13 à 17 cm de large pour les molettes ; quand les meules oscillent de 33 à 47 cm de long sur 24 à 34 cm de large. L'ensemble des pièces a été façonné sur place par détachement d'éclats.

1.3. DATATION

Les sondages n'ont pas livré de mobilier archéologique datant (céramique, mobilier lithique ou métallique), ni le moindre charbon de bois qui aurait permis la réalisation d'une datation radiocarbone. L'estimation de l'âge de cette zone d'extraction ne peut se baser que sur l'étude des ébauches et leur comparaison avec les produits finis découverts sur les sites archéologiques. Les premières études réalisées lors de la publication de ces sondages ont abordé cette problématique à partir des séries connues à l'époque et provenant essentiellement des fouilles des habitats néolithiques jurassiens de Chalain et de Clairvaux-les-Lacs (Milleville 2007). La datation proposée pour ces carrières remontait donc au Néolithique final (Jaccottey et Milleville 2010), tout en laissant la possibilité que cette attribution chronologique puisse être étendue à la Protohistoire (Jaccottey 2008, 2011 et 2018). Aujourd'hui, la prise en compte d'un corpus beaucoup plus large, incluant de nombreuses pièces protohistoriques, autorise à reconsidérer la datation des carrières sur des critères tant typologiques que morphométriques.

Les types de moulins et leurs formes changent selon les périodes. Ainsi, dans la région,

au Néolithique moyen, les moulins à molette débordante prédominent. Ils sont caractérisés par des meules assez étroites dont la surface active est concave longitudinalement et convexe transversalement (Jaccottey et Milleville 2014 ; Milleville et Jaccottey 2015 ; Hamon *et al.* 2017). Au Néolithique récent et final ce sont les meules à molette courte qui sont les plus fréquentes, avec une surface active concave (Milleville 2007). Elles peuvent être parfois de type « à rebord » ou « en cuvette » (Donnart 2011 ; Monchablon 2014). Puis, à l'âge du Bronze et au premier âge du Fer, les meules ont des surfaces actives plates (Jaccottey *et al.* 2011) caractéristiques des moulins à molette couvrante.

Du point de vue morphométrique, les meules néolithiques sont essentiellement allongées, particulièrement les meules étroites du Néolithique moyen. Les meules du Néolithique récent / final sont également souvent allongées dépassant parfois les 60 cm de long. En revanche, elles sont plus trapues à l'âge du Bronze. L'ébauche découverte à Malange est de ce dernier type (fig. 3). Quant aux molettes, celles débordantes du Néolithique moyen sont allongées et étroites. Elles se distinguent nettement de celles courtes du Néolithique récent et final dont les dimensions sont proches d'une des ébauches. Celles de l'âge du Bronze, et plus particulièrement celles de l'âge du Bronze final III, sont plus larges, similaires aux deux ébauches complètes (fig. 4).

Fig. 3 : Longueur et largeur des meules du Néolithique à l'âge du Fer par rapport aux ébauches de meules de Malange. Crédit L. Jaccotey.

2. EXPÉRIMENTATION : EXTRACTION ET FABRICATION DE MEULES ET DE MOLETTES

Menée en 2009 et 2010, cette expérimentation avait deux objectifs : le premier visait à restituer les techniques d'extraction de blocs en essayant de retrouver les outils et les gestes les plus adaptés tout en estimant le temps de travail ; le second était de valider la chaîne opératoire de fabrication des meules et des molettes en testant diverses techniques de taille et en essayant là aussi de mesurer le temps nécessaire.

Fig. 4 : Longueur et largeur des molettes du Néolithique à l'âge du Fer par rapport aux ébauches de molettes de Malange. Crédit L. Jaccotey.

2.1. EXTRACTION

La carrière expérimentale et celles archéologiques sont situées dans des contextes topographiques et géologiques identiques. Le creusement expérimental d'une carrière devait permettre d'extraire au sein d'un éboulis de blocs dans une couche sableuse, des supports permettant la production d'outils de mouture.

Peu d'exemples d'extraction de blocs pour la fabrication de meules et molettes va-et-vient sont connus : les premiers indices d'extraction remontent à l'âge du Bronze final IIa et sont mentionnés à Mending (Horter 1994, p. 83), Kottenheim et Mayen (Mangartz 2008, p. 29 et 262), dans la partie orientale du massif de l'Eifel (Allemagne). Ces exploitations, situées à une centaine de mètres à l'intérieur de la coulée basaltique (Mangartz 2006, p. 26), procèdent par extraction avec des bois de cerf de blocs détachés par le feu des parties sommitales des colonnes basaltiques (Mangartz 2008, p. 262). Toutefois, il existe des exemples de creusement (Toussaint 2009) ou d'extraction pour d'autres

matériaux comme le silex (Desloges 1986 ; Bostyn et Lanchon 1992 ; Boguszewski 1995), ou les pélites-quartz (Jeudy *et al.* 1995 ; Pétrequin *et al.* 1996). Les outils d'extraction décrits sur ces sites doivent être adaptés au sédiment à creuser. Dans le cas de Malange, il s'agit d'une terre argilo-sableuse dans laquelle sont présents des blocs de grès et de granite assez épars. Une série d'outils de creusement classés en deux catégories différentes a été choisie : les outils de creusement (pics, pioches, barre à mine en bois, *etc.*) et les outils d'évacuation (pelles, *etc.*).

Cette expérimentation a été réalisée en plusieurs « séances » d'une heure chacune avec deux ou trois personnes qui creusent et évacuent les déblais. Lors de chacune de ces « séances », différents outils ont été employés et leur efficacité évaluée (volume extrait, décompte des blocs, *etc.*) grâce à une fiche d'enregistrement. À l'issue de chaque séance, l'usure de chacun des outils employés était mesurée.

Outils d'extraction

Treize pioches de quatre types différents ont été réalisées : pioches en bois à manche long (62 à 88 cm), pioches à manche court (43 à 49 cm), pioches en bois de cerf et pioche munie d'un pic en silex. Celles à manche court, notamment avec un angle assez fermé (entre 52 et 68°) sont proches des exemplaires provenant des puits danubiens d'Erkelenz-Kückhoven (Allemagne ; Toussaint 2009) et des pioches en bois utilisées en Papouasie Nouvelle-Guinée (comm. pers. P. Pétrequin). Les pioches en bois de cerf sont fréquentes dans les puits d'extraction de silex comme à Jablines (Seine-et-Marne ; Bostyn et Lanchon 1992), Spiennes (Hainaut, Belgique ; Hubert 1997 ; Collin 2019), Jandrain-Jandrenouille (Brabant wallon, Belgique ; Hubert 1974), Bretteville-le-Rabet (Calvados ; Desloges 1986) ou dans le tumulus de

Bougon (Deux-Sèvres ; Mohen et Scarre 2002). C'est donc un type d'outil qui a été couramment employé au Néolithique pour ce besoin. La pièce en silex emmanchée est similaire aux pics en silex découverts sur les minières de Mont-lès-Étrelles (Haute-Saône ; Cupillard et Affolter 1995) ou dans de nombreuses carrières du Bassin Parisien ou de l'ouest de la France (Desloges 1986).

Les pièces dont l'angle est de 40° entre le manche et la tête se sont révélées inadaptées, contrairement à celles dont l'angle est supérieur à 50°. Les bois s'usent très vite et les pointes des outils ont tendance à s'émousser. Il est alors nécessaire de les répointer toutes les heures. Les pioches à long manche, d'une longueur égale ou supérieure à 80 centimètres, étaient finalement trop longues et trop encombrantes, ne permettant qu'un travail debout qui n'est pas efficace. En revanche, celles d'une longueur d'environ 60 centimètres sont plus adaptées car elles permettent à la fois de creuser à genoux, en sape, mais aussi d'utiliser l'extrémité appointée du manche pour sillonner la terre et déchausser les blocs. Les pioches à manche court sont bien adaptées. Ces outils sont très efficaces pour un travail à genoux en tenant ou non la tête de l'outil (fig. 5). La technique la plus efficace est de travailler à l'horizontale en sape sous le niveau des racines, puis d'abattre la couche supérieure.

Fig. 5 : Maniement à deux mains d'une pioche courte en bois. Crédit L. Jaccottey.

Les pièces en bois de cerf sont les plus fines, les plus résistantes et peuvent servir de levier : elles sont donc apparues comme les plus efficaces pour creuser entre les blocs et les déloger (fig. 6). De plus, elles s'usent assez peu, comme celles en bois dur (if ou chêne), et ne nécessitent pas d'entretien, contrairement aux autres pioches en bois. L'angle entre le manche et la partie active de ces outils est compris entre 46 et 70°. Les pics en silex ne sont pas adaptés : ils sont trop lourds et s'abiment très vite sur les blocs de grès.

Outils d'évacuation

Pour les outils d'évacuation, les pelles (emmanchées ou non) sur omoplate de bovin se sont révélées particulièrement inadaptées car, trop larges, elles buttaient contre toute racine ou bloc de grès. Les pelles en omoplate de porc ou de mouton, plus petites, sont très maniables, mais elles ne permettaient pas de pelleter suffisamment de sédiment. En revanche, utilisées verticalement comme des balayettes (fig. 7), il était facile de pousser le sédiment sableux et de l'accumuler sur les carrés de toile qui permettaient son évacuation.

Volumes et blocs extraits

Finalement, le volume total extrait a été de 6,832 m³ pour un total de 15 heures de travail. Mais le volume de terre excavée était variable en fonction des « séances » d'expérimentation et des outils utilisés. Avec les outils les plus adaptés, l'extraction était de 0,6 à 0,8 m³ minimum par heure et par personne (fig. 8). Ces chiffres doivent donc être pris comme un minimum, car il faut prendre en compte le manque d'expérience et d'efficacité des expérimentateurs. Le calcul de ces rendements horaires, rapporté aux volumes extraits des carrières, permet de restituer un temps de travail de 15 à 50 heures pour les différentes carrières fouillées. Dans tous les cas, le temps d'extraction est très faible, de l'ordre d'une à trois journées de travail pour une équipe de deux personnes. Ces chiffres, indicatifs, confirment la faible envergure de ces exploitations. L'extraction de 6,8 m³ de sédiment dans la minière expérimentale a permis de récolter 4 blocs utilisables. Si l'on applique ce rapport aux volumes estimés des carrières fouillées, on obtient environ 18 blocs utilisables par minière.

Fig. 6 : Creusement en sape avec une pioche en bois cerf utilisée horizontalement. Crédit L. Jaccottey.

Fig. 7 : Pelle sur omoplate de porc tenue verticalement (balayage des déblais). Crédit L. Jaccottey.

n°	matière	long. manche (en cm)	diam. manche (en cm)	long. pic (en cm)	larg. pic (en cm)	angle pic	poids (en kg)	efficacité	volume moyen horaire
pioche 1	hêtre	79	3	34	6,8	49°	1,22	moyenne	
pioche 2	if	83	4,2	41	5,5	40°	1,49	faible	0,29 m ³
pioche 3	chêne	88	4	26	3,5	73°	0,89	faible	0,29 m ³
pioche 4	hêtre	62	3	37	4	46°	0,55	bonne	0,67 m ³
pioche 5	hêtre	49	4	34	4	52°	0,72	bonne	0,63 m ³
pioche 6	hêtre	43	2,5	35	4	53°	0,44		
pioche 7	hêtre	46	4	20	4,5	68°	0,51	moyenne	0,36 m ³
pioche 8	hêtre	43	2,5	25	3	40°	0,26		
pioche 9	bois de cerf	43	3,7	25	2,2	64°	0,73	bonne	0,63 m ³
pioche 10	bois de cerf	49	4,3	22	2,3	64°	0,96	bonne	0,57 m ³
pioche 11	bois de cerf	50	4,5	25	2,5	69°	1,20	bonne	0,78 m ³
pioche 12	bois de cerf	42	4	23	2,5	65°	0,89		
pioche 13	silex	53,5	3,5	32,5	5	54°	0,98	moyenne	

Fig. 8 : Caractéristiques des pioches employées et évaluation de leur efficacité. Crédit L. Jaccottey.

2. 2. FABRICATION DE MEULES ET DE MOLETTES

Le travail a également été conduit en « séances » correspondant à la mise en forme d'un bloc jusqu'à l'achèvement de l'ébauche ou à sa fracturation et son abandon. Vingt-cinq blocs de grès ont été taillés. Toutes les observations ont été notées dans une fiche d'enregistrement élaborée collectivement dans le cadre du PCR « Évolution typologique et technique des meules du Néolithique à l'an mil », qui précise les étapes de travail (entame, façonnage, finition), la description et les dimensions des blocs de départ, les percuteurs utilisés, les déchets (éclats, fragments, sable, *etc.*) en indiquant leur nombre et leurs dimensions, ainsi que le temps par phase de travail.

Entame

Dans le cadre de l'expérimentation mise en place, la première partie du travail consistait à trier les blocs issus de la carrière. Pour les meules, le choix s'est porté sur des blocs quadrangulaires ou ovalaires, avec une face inférieure plane

permettant une assise stable et une surface supérieure plane et sans accident majeur. Leurs dimensions étaient comprises entre 45 et 60 cm sur 20 à 45 cm, avec des épaisseurs pouvant atteindre près de 30 cm, mais généralement comprises entre 10 et 20 cm. Pour les molettes, les formes étaient plus variées, la longueur n'excédant pas 45 cm et la largeur 30 cm, pour une épaisseur inférieure à 20 cm.

Façonnage

La première étape de la mise en forme visait à régulariser un des bords de la pièce et à former un flanc vertical. Les enlèvements ont été pratiqués à partir de la future surface active (fig. 9). La mise en forme a été poursuivie de la même façon sur le pourtour de la pièce. Cette phase d'épannelage a été le plus souvent réalisée avec des percuteurs assez lourds, manipulés à deux mains pour les meules (fig. 10) et à une main pour les molettes. La mise en forme des meules a été succincte, se limitant principalement à quelques grands enlèvements visant à donner la forme voulue au

Fig. 9 : Façonnage au percuteur en pierre par enlèvement depuis la surface active. Crédit L. Jaccottey.

bloc. Pour les molettes, elle a été plus poussée et répartie sur la totalité des flancs, des extrémités et du dos. Ce travail s'est soldé assez fréquemment par le bris des ébauches : un tiers des abandons a eu lieu lors de cette phase.

Pour le façonnage, les flancs et les extrémités ont été repris par enlèvements, puis le dos a été régularisé par détachement d'éclats depuis les flancs ou les extrémités. Cette phase a généré de très nombreux bris des ébauches (fig. 11).

Finition

Une régularisation par percussion douce des parties externes de la meule ou de la molette était ensuite nécessaire pour supprimer les divers accidents encore présents sur la pièce (arêtes vives, bosse, etc.). La percussion, réalisée avec une boucharde, pouvait être dans certains cas lancée et tangentielle, ou posée pour égriser les arêtes par

Fig. 10 : Utilisation du percuteur à deux mains. Crédit L. Jaccottey.

frottement. Le travail de finition n'a été testé que pour une meule. En revanche, il a concerné toutes les molettes parvenues entières jusqu'à cette étape. Aucune pièce ne s'est brisée lors de cette étape.

Piquetage de la surface active

Dernière phase de préparation des outils de mouture, le piquetage vise, dans un premier temps, à supprimer les aspérités présentes au niveau de la surface active, ou, en cas de creux, à abaisser le reste de la surface active au même niveau. Dans un second temps, la surface active est uniformément piquetée pour lui donner la rugosité nécessaire. La technique la plus couramment employée consistait à frapper de manière répétée la surface active avec l'extrémité d'un percuteur, soit perpendiculairement, soit de manière plus oblique. Lors de l'expérimentation, pour supprimer les aspérités, un piquetage perpendiculaire s'est révélé relativement efficace.

Fig. 11 : Fréquence du bris des ébauches en fonction des phases de travail. Crédit L. Jaccottey.

Outils de percussion et stigmates d'utilisation

Sur les vingt-et-un percuteurs utilisés, tous n'ont pas eu la même efficacité et certains ont été très vite abandonnés : les percuteurs en grès se sont révélés trop tendres, un autre en quartzite s'est brisé rapidement, et ceux en granite se sont usés très rapidement (fig. 12). Les roches les plus résistantes et efficaces ont été les quartz, les quartzites et les roches alpines.

Les percuteurs retenus pour la mise en forme et le façonnage sont des galets de quartz ou en quartzite. Sur les galets allongés, les zones utilisées prennent place sur une extrémité (fig. 13, percuteur 12) ou sur les deux (fig. 13, percuteur 5), alors que pour les galets ovalaires elles se répartissent sur tout le pourtour (fig. 13, percuteur 10). Ces outils présentent une série d'impacts plus ponctuels, assez profonds, et surtout irréguliers, qui affectent les arêtes ou les extrémités des supports. Ces stigmates sont le résultat d'une action où le galet frappe de façon tangentielle et ponctuelle le bloc de roche à débiter, créant ainsi de petits impacts. Ils se répartissent sur des zones assez limitées. À l'inverse, sur les outils utilisés pour du bouchardage et du piquetage, les traces d'impact forment des plages planes et en biseau (fig. 13, percuteur 8). Ces traces semblent être le

résultat d'un travail sur une surface relativement plane. Elles se répartissent à l'extrémité des galets utilisés sur des surfaces parfois assez vastes. Ce type de stigmates est très proche de ceux qui ont été observés lors d'une expérimentation de bouchardage sur des blocs de granite et de grès (Poissonnier 2002).

Temps de mise en forme

Pour épanneler la meule le temps est assez bref : de 5 à 30 minutes, avec un temps moyen compris entre 15 et 20 minutes. Le temps de façonnage de la meule est de l'ordre de 15 à 25 minutes, alors que la finition dure une dizaine de minutes maximum. En revanche, le temps de piquetage de la surface active est toujours très important, compris entre une heure et demi et deux heures. Ainsi, élaborer une meule nécessite entre deux et trois heures de travail, dont deux-tiers du temps consacrés au piquetage (fig. 14).

Pour les molettes, le temps de mise en forme a pu atteindre 35 minutes, mais s'est limité dans les trois-quarts des cas entre 5 et 20 minutes. Le temps de façonnage a été dans certains cas de l'ordre de 15 à 25 minutes, mais a pu dépasser plus d'une heure. Ce temps plus important consacré au façonnage de la molette s'explique notamment

n°	matière	long. (en cm)	larg. (en cm)	ép. (en cm)	poids (en kg)	percussion	percussion 2 mains	bouchardage	bouchardage 2 mains
1	grès induré				3,370		18'		
2	grès induré	16	16	10	4,420		19'		
3	grès induré				3,800		23'		
4	quartzite				0,356			14'	
5	quartz	15,4	7,9	6,5	1,263	2h 34'			
6	quartz	9,5	13	10	2,082	11'			
7	quartzite	12,5	8,5	7,3	0,981	1h 10'		58'	
8	roche alpine	14,4	8,6	5,1	1,229	39'		3h 22'	
9	quartz	20,5	16	14,5	3,863		1h 15'		
10	quartz	11	9,5	7,5	0,802	7'			
11	quartz	9,5	8	6	0,790			7'	
12	quartz	12	10	10,5	1,692	1h 03'			
13	quartzite	13,5	11	7,5	1,722	2' (fracturation)			
14	granite vosgien	15,5	13,5	12	4,671				
15	granite vosgien	21	13,5	9,5	4,843				14'
17	grès induré	10,3	6,5	7	0,435				
18	quartz	9,4	8	6,7	0,784	20'			
19	quartzite	9,4	5,1	6,7	0,434	15'			
20	quartz	10,6	7,9	5,8	0,811	2 h57'			
21	grés induré	9,1	6,4	6	0,315				
22	quartz	8,5	5	6,2	0,356				

Fig. 12 : Caractéristiques des perceuteurs employés et temps d'utilisation par phase de travail. Crédit L. Jaccotey.

Fig. 13 : Percuteurs (percuteurs 5, 12 et 10) et bouchardes (percuteurs 8 et 3) expérimentaux. Crédit J. Gelot.

par un nécessaire confort de prise en main qui implique un travail important de régularisation au niveau du dos de la pièce. Le temps de finition a été de 10 à 40 minutes par molette. Le piquetage de la surface active était plus limité que pour les meules : de 20 à 58 minutes. Le temps estimé pour la fabrication d'une molette varie ainsi d'une heure à deux heures et demie, avec un temps important consacré au façonnage (fig. 15).

Résidus de taille

L'ensemble des éclats de taille a été récupéré, compté et mesuré. Le sable, composé de tout petits fragments de grès a également été systématiquement pesé.

Le poids total de ces déchets est très différent selon qu'il s'agit de meules ou de molettes. Dans le cas des molettes, le poids des éclats atteint entre 40 et 60 % du poids du bloc de départ,

Fig. 14 : Temps de travail par phase pour la fabrication des meules. Crédit L. Jaccottey.

Fig. 15 : Temps de travail par phase pour la fabrication des molettes. Crédit L. Jaccottey.

l'ébauche ne pesant plus que de 30 à 50 % de ce poids (fig. 16, ébauches 2, 6, 11, 12, 16, 18 et 19). Ce phénomène s'explique par l'importante mise en forme nécessaire pour élaborer les molettes. La part de matière première transformée en sable représente de 10 à 20 %.

À l'inverse, pour les meules, le poids des déchets ne représente, au maximum, que 30 % du poids total du bloc. Lorsque le bloc initial était proche de la forme désirée, le poids des éclats était inférieur à 5 % (fig. 16, ébauches 15 et 22). Lorsque la mise en forme a été plus poussée, il a atteint 25 %. Dans tous les cas, le poids de sable était de l'ordre de 5 %.

Le nombre d'éclats produits lors du façonnage varie d'environ 40 à près de 100 pour les molettes, et de 14 à 70 pour les meules. Les éclats de mise en forme sont le plus souvent corticaux. De grandes dimensions, ils peuvent atteindre 15 à 20 cm de côté. Ils correspondent aux premiers grands éclats tirés de l'ébauche. Les talons sont systématiquement corticaux. Au contraire, les éclats de façonnage et de finition sont le plus souvent non corticaux. Ils ont quasiment tous des dimensions inférieures à 5 cm. Certains éclats de

petites dimensions présentent un talon martelé ou bouchardé produit par la création d'une encoche ou d'un sillon pour le détachement d'éclats au niveau du dos de la future meule ou molette. Ces éclats préparés sont assez peu nombreux.

Ces expérimentations permettent de proposer une reconstitution complète de la chaîne opératoire de fabrication des meules et des molettes (fig. 17). Après l'extraction et la sélection des blocs, une mise en forme globale se fait au percuteur à une ou deux mains et qui est cause de nombreuses fracturations ; vient ensuite le façonnage qui est plus important pour les ébauches de molettes ; enfin, le piquetage de la surface active vient finir d'habiller l'outil (Hamon et Milleville 2006).

3. SYNTHÈSE ET COMPARAISONS

De manière générale, les chaînes opératoires de fabrication des outils de mouture va-et-vient sont peu détaillées. La méconnaissance de celles-ci vient de la rareté des sites de production étudiés et d'un nombre limité d'ébauches retrouvé sur les sites d'habitat.

Ces chaînes opératoires peuvent dans certains cas se limiter à la simple fracturation de galets

Fig. 16 : Part du poids des déchets (éclats et sable) et des ébauches pour les molettes (m) et les meules (M). Crédit L. Jaccottey.

Fig. 17 : Proposition de chaîne opératoire de fabrication des molettes en grès de la Serre à partir des ébauches de Malange. Crédit L. Jaccotey.

morainiques dont le litage de la roche permet une séparation longitudinale par percussion directe, avec ou sans un choc thermique préalable à l'image de ce qui a été observé sur le site du Néolithique final du Bramois dans le Valais suisse (Mottet *et al.* 2011, p. 150 et 153). Le pourtour de la pièce est ensuite régularisé par enlèvements, puis la surface active piquetée.

La chaîne opératoire la plus couramment décrite consiste en une mise en forme du bloc de départ par épannelage, avec un détachement d'éclats depuis le dos et la surface active afin de donner à la pièce son volume global. S'ensuivent

des phases dites d'ébauchage et de finition par enlèvement de petits éclats et parfois de bouchardage ou martelage (Hamon 2006). La régularisation puis le piquetage de la surface active n'interviennent qu'en dernier lieu. Ce déroulé a été observé dans le Bassin parisien au Néolithique ancien (Hamon 2006). C'est sensiblement la même succession qui peut être décrite à partir des rares ébauches du Néolithique moyen et final de l'ouest de la France (Donnart 2015, p. 286). À Freux (Belgique), les ébauches non datées se caractérisent par la présence d'une surface active plane à partir de laquelle les flancs et les extrémités

sont aménagés par enlèvement d'éclats. Le dos est également mis en forme par enlèvements (Picavet 2017, p. 140). Les quelques ébauches découvertes sur le site du Hallstatt et La Tène de La Salle dans les Vosges sont à un stade assez avancé du façonnage (Hamon *et al.* 2011, p. 45) qui permet seulement d'entrevoir le travail de régularisation des pièces une fois la forme générale obtenue. Le dos de la pièce était taillé depuis sa partie inférieure et la surface active est grossièrement façonnée (Farget et Fronteau 2011, p. 143). Enfin, dans les carrières de l'âge du Fer de la région de Mayen, les ébauches découvertes (Holtmeyer-Wild 2000), ainsi que les expérimentations de taille (Holtmeyer-Wild et Bömerich 2004) mettent en évidence un travail de mise en forme par enlèvement d'éclats avec des percuteurs en roche dure, des marteaux en basalte dur ou des outils métalliques (Holtmeyer-Wild 2000 ; Harms et Mangartz 2002), la régularisation des différentes surfaces intervenant par la suite. Ce type de chaîne opératoire est d'ailleurs celui décrit ethnographiquement en Arizona (Schneider 1996), au Mali (Hamon et Le Gall 2011), mais également à Tichitt dans le désert mauritanien, où la fabrication des meules va-et-vient débute par un dégrossissage à coup de marteau, puis la surface active et le pourtour de la meule sont régularisés par bouchardage (Roux 1985, p. 34).

Les observations faites sur les ébauches de Malange s'inscrivent dans cette logique d'un façonnage par épannelage, suivi d'une régularisation et du piquetage de la surface active. Très logiquement, c'est la même chaîne opératoire qui a été mise en œuvre lors de l'expérimentation et qu'il a été possible de valider dans le cas des productions de la Serre.

Le temps de production des outils de mouture va-et-vient est dans l'ensemble assez court. Si peu d'expériences de fabrication ont été publiées (Holtmeyer-Wild et Bömerich 2004 ; Farget 2006), il existe des données issues d'observations

ethnographiques dont on peut mentionner quelques exemples. Plusieurs ont été collectées en Amérique centrale (Cook 1982 ; Hayden 1987 ; Katz 2003) où les outils sont façonnés dans des roches basaltiques. La spécificité des meules mésoaméricaines étant la présence de 3 à 4 pieds dont le façonnage augmente singulièrement le temps de fabrication. Ainsi pour les meules de cette partie du monde, le temps de façonnage et de régularisation est compris entre 1 et 2,5 jours de travail (fig. 18). Dans d'autres régions, ce temps de façonnage et de régularisation est compris entre quelques dizaines de minutes (Hamon et Le Gall 2011) et une demi-journée (Holtmeyer-Wild et Bömerich 2004) (fig. 18). La durée de l'expérience menée sur les meules en grès de la Serre se rapproche des données obtenues pour les meules en roches basaltiques de l'Eifel. L'utilisation d'outils métalliques pour façonner ces outils semble réduire légèrement le temps de fabrication qui est de l'ordre de 1 à 2 journées avec des outils métalliques pour la production de *metates* d'Amérique centrale et de 2,5 jours dans la même région du monde avec des outils en pierre (Katz 2003, p. 39). L'expérience menée en Allemagne avec des marteaux en roche dure et des outils en pierre a montré que si le temps de réalisation était très proche, le travail était plus difficile et la puissance de percussion devait être plus forte avec les outils en pierre.

Le temps de fabrication des molettes est plus court, variant de quelques minutes au Mali (Hamon et Le Gall 2011) à une journée et demie au Mexique (Katz 2003) (fig. 19). Les temps de réalisation obtenus pour les molettes de la Serre sont assez proches de ceux de certains exemples, comme les molettes en grès de Tichitt en Mauritanie (Roux 1985, p. 34).

Cette expérience d'extraction de blocs et de façonnage d'outils de mouture en grès de la Serre a confirmé que les carrières fouillées

Type	Lieu / site	Observation	Façonnage + régularisation	Outils	Roche	Référence
meule	France, Massif de la Serre	expérience	2 à 3 heures	outils en pierre	grès	
meule	Mayen, Allemagne	expérience	45 min + 2 heures 10 min + 50 min (régularisation SA)	marteaux basalte dur	basalte	Holtmeyer-Wild et Bömerich 2004
meule	Mayen, Allemagne	expérience	30 min + 2 heures + 1 heure (régularisation SA)	outils métal	basalte	Holtmeyer-Wild et Bömerich 2004
meule	Guatemala	ethnologie	1 jour + 1,5 jour	outils en pierre	basalte	Katz 2003, p. 39
meule	Malacatancito, Guatemala	ethnologie	extraction 0,5 jour 0,5 jour + 10 heures	pic métal	basalte	Hayden 1987
meule	Oaxaca, Mexique	ethnologie	extraction 1 jour 1 jour + 1 jour	outils métal	basalte	Cook 1982
meule	Tichitt, Mauritanie	ethnologie	2 jours	marteau métal	grès	Roux 1985, p. 34
meule	Farakoro, Mali	ethnologie	extraction 1 heure 15 min 10 à 15 min	herminette métal	grès	Hamon et Le Gall 2011
meule	Mexique	ethnologie	30 à 45 min + 6 heures	pic métal	basalte	Katz 2003, p. 40
meule	San Nicolàs el Rancho, Mexique	ethnologie	1 jour + 1 jour	pic métal	basalte	Katz 2003, p. 40

Fig. 18 : Temps de façonnage et de régularisation des meules va-et-vient à partir d'exemples ethnographiques et d'expériences de taille. Crédit L. Jaccotey.

correspondaient à des exploitations limitées dans l'espace, correspondant à des prélèvements ponctuels réalisés dans un temps assez bref. Ces exploitations multiples et dispersées devaient se répartir sur une surface plus importante et bon nombre ont été détruites par d'autres extractions plus récentes. Même si les blocs supports étaient initialement enfouis dans des niveaux d'éboulis sableux, leur extraction s'apparente à un prélèvement de blocs aux dimensions et aux formes adaptées et non à une véritable extraction sur un banc en place. Ce mode d'acquisition se range donc dans la catégorie des ramassages de bloc (Mq1a : Anderson 2014) qui caractérisent les exploitations pré et protohistoriques (Anderson

et Jaccotey 2017). La chaîne opératoire de fabrication des meules et des molettes qui a été proposée à l'issue de la fouille a été validée lors de cette expérimentation, de même que la gamme des outils de percussion. Les blocs sélectionnés sont d'abord épannelés, avant régularisation plus ou moins poussée des différentes faces, puis piquetage de la surface active. Ces trois grandes étapes caractérisent la plupart des productions de meules et molettes va-et-vient connues par l'archéologie ou l'ethnologie. Enfin, les temps assez courts pour la fabrication de ces outils sont également conformes à ce qui est connu par ailleurs.

Type	Lieu / site	Observation	Façonnage + régularisation	Outils	Roche	Référence
molette	France, Massif de la Serre	expérience	1 à 2 heures 30 min	outils en pierre	grès	
molette	La Salle (Vosges)	expérience	5 à 6 heures	chasse, broche métal	rhyolite	Farget 2006
molette	Guatemala	ethnologie	5 à 6 heures	outils en pierre	basalte	Katz 2003, p. 39
molette	Tichitt, Mauritanie	ethnologie	1 à 1,5 heure	marteau métal	grès	Roux 1985, p. 34
molette	Farakoro, Mali	ethnologie	5 à 10 min	herminette métal	grès	Hamon et Le Gall 2011
molette	San Nicolás el Rancho, Mexique	ethnologie	0,5 jour + 1 jour	pic métal	basalte	Katz 2003, p. 40

Fig. 19 : Temps de façonnage et de régularisation des molettes va-et-vient à partir d'exemples ethnographiques et d'expériences de taille. Crédit L. Jaccottey.

BIBLIOGRAPHIE

Anderson T., 2014, *Les carrières de meules du sud de la péninsule ibérique, de la protohistoire à l'époque moderne*, Thèse de doctorat, Université de Grenoble, 69 p. <http://www.theses.fr/2013GRENH014>.

Anderson T. et Jaccottey L., 2017, « Vers une classification et une normalisation des termes pour définir les carrières de meules », dans Buchsenschutz O. et al. (dir.), *Les meules du Néolithique à l'époque médiévale : technique, culture, diffusion. Actes du 2^{ème} colloque du Groupe Meule, Reims, du 15 au 17 mai 2014*, Dijon, ARTEHIS Éditions, p. 149-163.

Boguszewski A., 1995, « Les outils en bois de cerf de la mine néolithique de silex à Sèves (Hauts-de-Seine) », dans Pelegrin J. et Richard A. (dir.), *Les mines de silex au Néolithique en Europe : avancées récentes, actes de la table ronde de Vesoul 18 et 19 octobre 1991*, Paris, CTHS, p. 107-113.

Bostyn F. et Lanchon Y. (dir.), 1992, *Jablins, le Haut Château (Seine-et-Marne) : une mine à l'époque néolithique*, Paris, Maison des Sciences de l'Homme, 246 p.

Collin J.-P., 2019, *De la mine à l'habitat : économie des productions minières du Bassin de Mons au Néolithique de la fin du 5^{ème} millénaire à la fin du 3^{ème} millénaire avant notre ère*, Thèse de doctorat, Université de Namur et de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 307 p.

Cook S., 1982, *Zapotec stoneworkers: the dynamics of simple commodity production in modern Mexican capitalism*, Washington DC, University Press of America, 454 p.

Cupillard C. et Affolter J., 1995, « La mine de silex néolithique de Blanc-Saule à Etrelles-et-la-Montbleuse (70) et l'exploitation du silex lacustre oligocène inférieur de Haute-saône durant le Néolithique », dans Pelegrin J. et Richard A. (dir.), *Les mines de silex au Néolithique en Europe : avancées récentes, actes de la table ronde de Vesoul 18 et 19 octobre 1991*, Paris, CTHS, p. 180-240.

Desloges J., 1986, « Fouille de mines à silex sur le site néolithique de Bretteville-le-Rabet (Calvados) », dans *Actes du X^e colloque interrégional sur le Néolithique, Caen 30 sept. – 23 oct. 1983*, Revue Archéologique de l'Ouest, supplément 1, p. 73-101.

Donnart K., 2011, « Le matériel de mouture de l'habitat campaniforme / Bronze ancien de Beg ar Loued (Île Molène, Finistère) : étude préliminaire », dans Buchsenschutz O. *et al.* (dir.), *Évolution typologique et technique des meules du Néolithique à l'an mille sur le territoire français. Table ronde de Saint-Julien-sur-Garonne (F) du 2 au 4 octobre 2009*, Bordeaux, Aquitania, 23^{ème} supplément, p. 435-447.

Donnart K., 2015, *Le macro-outillage dans l'ouest de la France : pratiques économiques et techniques des premières sociétés agropastorales*, Thèse doctorat, Université de Rennes 1, école doctorale Sciences de la Matière, 2 volumes, 876 p.

Farget V., 2006, *Carrières, matériau et façonnage des productions en rhyolite de La Salle (Vosges) entre le VI^e siècle av. J.-C. et le IV^e siècle ap. J.-C.*, Mémoire de maîtrise, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Farget V. et Fronteau G., 2011, « Les carrières de meules des Fossottes, La Salle (Vosges) », dans Buchsenschutz O. *et al.* (dir.), *Évolution typologique et technique des meules du Néolithique à l'an mille sur le territoire français. Table ronde de Saint-Julien-sur-Garonne (F) du 2 au 4 octobre 2009*, Bordeaux, Aquitania, 23^{ème} supplément, p. 137-145.

Hamon C., 2006, *Broyage et abrasion au Néolithique ancien. Caractérisation technique et fonctionnelle des outillages en grès du Bassin parisien*, Oxford, BAR International Series 1551, 342 p.

Hamon C. et Milleville A., 2006, « La meule rhabillée, le plus simple appareil ? Fabriquer une meule au Néolithique », dans Astruc L. *et al.* (dir.), *Normes techniques et pratiques sociales : De la simplicité des outillages pré- et protohistoriques, Actes des XXVI^e rencontres internationales d'Archéologie et d'Histoire d'Antibes 2005*, Antibes, APDCA, p. 173-183.

Hamon C. et al., 2011, « Quelques propositions de normes de dessin et d'une grille d'analyse pour l'étude du matériel de mouture va-et-vient du Néolithique à l'âge du Fer », dans Buchsenschutz O.

et al. (dir.), *Évolution typologique et technique des meules du Néolithique à l'an mille sur le territoire français. Table ronde de Saint-Julien-sur-Garonne (F) du 2 au 4 octobre 2009*, Bordeaux, Aquitania, 23^{ème} supplément, p. 39-50.

Hamon C. et Le Gall V., 2011, « Les meules en pays Minyanka (Mali) : étude des carrières et techniques de production actuelles », dans Williams D. et Peacock D. (dir.), *Bread for the people: the archaeology of mills and milling, Proceedings of a Colloquium Held in the British School at Rome 4th – 7th November 2009*, University of Southampton, Oxford, Archaeopress, p. 19-28.

Hamon C. et al., 2017, « Les molettes débordantes du Néolithique : définition et premier état des lieux », dans Buchsenschutz O. *et al.* (dir.), *Les meules du Néolithique à l'époque médiévale : technique, culture, diffusion. Actes du 2^{ème} colloque du Groupe Meule, Reims, du 15 au 17 mai 2014*, Dijon, ARTEHIS Éditions, p. 301- 316.

Harms E. et Mangartz F., 2002, *Vom Magma zum Mühlstein. Eine Zeitreise durch die Lava-Ströme des Bellerberg-Vulkans*, Mayence, Vulkanpark- Forschungen, 5, 107 p.

Hayden B., 1987, *Lithic studies among the contemporary Highland Maya*, Tucson, University of Arizona Press, 387 p.

Holtmeyer-Wild V., 2000, *Vorgeschichtliche reibsteine aus der umgebung von Mayen. Reibsteine aus Basaltlava*, Mayen, Verlag des Römisch-Germanischen ZentralMuseums, 90 p.

Holtmeyer-Wild V. et Bömerich A., 2004, « Fünf Versuch zur Produktions-technik vorgeschichtlicher Basaltlavareibsteine », *Experimentelle Archäologie in Europa, Bilanz 2004*, p. 101-113.

Horter F., 1994, *Getreidereiben und Müesli aus der Eifel, ein Beitrag zur Steinbock- und Mühlengeschichte*, Mayence, Geschichts- und Altertumsverein, 192 p.

Hubert F., 1974, « Minières néolithiques à Jandrain-Jandrenouilles en Brabant », *Archeologica Belgica*, 167, 45 p.

Hubert F., 1997, « L'exploitation du silex à Spiennes », *Carnet du patrimoine*, 22, 31 p.

Jaccottey L., 2008, « Les carrières de meules du Massif de la Serre, l'exemple d'Offlanges », *Société d'Emulation du Jura travaux 2007*, p. 115-142.

Jaccottey L., 2011, « The quern and millstones quarries of the Serre Mountains: 7500 years of exploitation », dans Williams D. et Peacock D. (dir.), *Bread for the people: the archaeology of mills and milling, Proceedings of a Colloquium Held in the British School at Rome 4th-7th nov. 2009*, Univ. of Southampton, Oxford, Archaeopress, p. 293-307.

Jaccottey L., 2018, « Comment fabriquait-on les meules à grain ? », *Histoire de carrières. Un milieu à haut potentiel archéologique. Archéologia*, hors-série n°23, p. 50-53.

Jaccottey L. et Milleville A., 2007, « Première découverte de zone d'extraction de moulins de type va-et-vient, Jura », *Bulletin de la Société Préhistorique Française*, 104, 4, p. 827-834.

Jaccottey L. et Milleville A., 2010, « Aux origines de la meule : Premiers exemples de carrières de moulins type «va-et-vient», Massif de la Serre, Jura », dans Beeching A. et al. (dir.), *Économie et société à la fin de la Préhistoire, Actualité de la Recherche, actes des 7^{èmes} rencontres méridionales de Préhistoire récente*, Lyon, 3 et 4 novembre 2006, Lyon, Alpara, p. 109-122.

Jaccottey L. et Milleville A., 2014, « L'évolution de l'outillage de mouture néolithique en Franche-Comté (France) : synthèse de 10 ans de travaux initiés par Pierre Pétrequin », dans Arbogast A.-M. et Geffier-Richard A. (dir.), *Entre archéologie et écologie, une Préhistoire de tous les milieux. Mélanges offerts à Pierre Pétrequin*, Besançon, Presses Universitaires de Franche-Comté, p. 227-242.

Jaccottey L. et al., 2011, « Les meules du Mont Lassois à Vix », dans Chaume B. et Mordant C. (dir.), *Le complexe aristocratique de Vix. Nouvelles recherches sur l'habitat, le système de fortification et l'environnement du mont Lassois*, Dijon, Éditions Universitaires de Dijon, vol. II, p. 673-697.

Jeady F. et al., 1995, « Les carrières néolithiques de Plancher-les-Mines (Haute-Saône). Exemples d'une approche intégrée », dans Pelegrin J. et Richard A. (dir.), 1995, *Les mines de silex au Néolithique en Europe : avancées récentes, actes de la table ronde de Vesoul 18 et 19 octobre 1991*, Paris, CTHS, p. 241-280.

Katz E., 2003, « La metate, meule dormante du Mexique », dans Barboff M. et al. (dir.), *Meules à grains, Actes du colloque international, la Ferté-sous-Jouarre, 16-19 mai 2002*, Paris, Édition Ibis Press, Éditions de la Maison des Sciences de l'Homme, p. 31-50.

Mangartz F., 2006, « Vorgeschichtliche bis mittelalterliche Mühlsteinproduktion in der Osteifel », dans Belmont A. et Mangartz F. (dir.), *Les meulières. Recherche, protection et valorisation d'un patrimoine industriel européen, Actes du colloque international de Grenoble, 22 au 25 septembre 2005*, Mayence, Römisch-Germanischen Zentralmuseums, p. 25-34.

Mangartz F., 2008, *Römischer Basaltlava-Abbau zwischen Eifel und Rhein*, Mayence, Römisch-Germanischen Zentralmuseums, 335 p.

Milleville A., 2007, *De la pierre à la meule durant le Néolithique, circulation et gestion des matières premières entre Rhin et Rhône*, Thèse de doctorat, Université de Franche-Comté, 418 p. <http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00281525/fr/>

Milleville A. et Jaccottey L., 2015, « Le macro-outillage du Néolithique moyen : couples meule-molette, polissoirs, percuteurs et blocs enclumes », dans Pétrequin P. et Pétrequin A.-M. (dir.), *Clairvaux et le Néolithique Moyen Bourguignon*, Besançon, Presse Universitaires de Franche-Comté, p. 1029-1070.

Mohen J.-P. et Scarre C., 2002, *Les tumulus de bougon. Complexe mégalithique du V^e au III^e millénaire*, Paris, éd. Errance, 256 p.

Monchablon C., 2014, « Les meules de la fin du Néolithique dans le nord de la France : premiers résultats typo-chronologiques », dans Louboutin C. et Verjux C. (dir.), *Actes du 30^e colloque interrégional sur le Néolithique (Tours,*

7- 9 octobre 2011), Tours, Revue Archéologique du Centre de la France, p. 267-278.

Mottet M. et al., 2011, *Les bâtiments semi-enterrés de Bramois. Un habitat du Néolithique final en Valais (Suisse)*, Lausanne, Cahiers d'Archéologie Romande, 126, 264 p.

Pétrequin P. et al., 1996, « Minières néolithiques, échanges de haches et contrôle social du sud vosgien à la Bourgogne », dans Duhamel P. (dir.), *La Bourgogne entre les bassins rhénan, rhodanien et parisien : carrefour ou frontière ? Actes du XVIII^{ème} Colloque interrégional sur le Néolithique, Dijon, 25-27 octobre 1991*, Dijon, ARTEHIS Éditions, p. 449-476.

Picavet P., 2017, « Libramont-Chevigny/ Freux : découverte d'une carrière de meules protohistoriques dans le Bois de la Hè », *Chronique de l'archéologie wallonne*, 25, p. 139-141.

Poissonnier B., 2002, « Pilon, broyeur, bouchardes, marteaux et autres percuteurs : les interprétations fonctionnelles au risque de l'expérimentation », dans Procopiou H. et Treuil R. (dir.), *Moudre et broyer : l'interprétation fonctionnelle de l'outillage de mouture et de broyage dans la Préhistoire et l'Antiquité. Actes de la Table Ronde internationale (Clermont-Ferrand, 30 nov.-2 déc. 1995)*, Paris, CTHS, vol. 1, p. 141-142.

Roux V., 1985, *Le matériel de broyage. Étude ethnoarchéologique à Tichitt (R.I. Mauritanie)*, Paris, Édition Recherche sur les Civilisations, mémoire n°58, 112 p.

Schneider J.-S., 1996, « Quarrying and production of milling implements at Antelope Hill, Arizona », *Journal of Field Archeology*, 23, p. 299-311.

Toussaint M., 2009, « Apport de l'archéologie expérimentale à la compréhension du creusement des tranchées d'implantation des allées couvertes de la fin du Néolithique. En marge des fouilles au champ mégalithique de Wéris (Belgique) », *Bulletin de la Société Préhistorique Française*, 106, 1, p. 57-72.

Luc Jaccottey

Inrap Bourgogne – Franche-Comté, UMR 6249,
laboratoire chronoenvironnement, Besançon
luc.jaccottey@inrap.fr

Cécile Monchablon

Inrap Centre- Ile de France,
UMR 8215, Trajectoires
cecile.monchablon@inrap.fr

Klet Donnart

Éveha
UMR 6566, CReAAH
klet.donnart@eveha.fr

DOI : [10.5281/zenodo.5847024](https://doi.org/10.5281/zenodo.5847024)

DÉCEMBRE 2021

En 2021, l'Association Pour l'Expérimentation et la Recherche Archéologique (APERA) inaugure le premier numéro de son Bulletin annuel. Ce Bulletin publie des articles originaux en français ou anglais au sujet de l'expérimentation en archéologie. Ces écrits sont consacrés aussi bien à des projets et protocoles expérimentaux qu'à la diffusion de synthèses et de résultats.

Ce 1^{er} numéro du Bulletin est l'occasion de publier les actes de la Journée Thématique de l'association qui s'est tenue le 4 juin 2021 à l'Institut d'Art et d'Archéologie. Cette Journée Thématique internationale, sous la modération de Haris Procopiou (Professeure, Université Paris 1), a réuni dix communicants étudiants, professionnels de l'archéologie préventive ou médiateurs en archéologie. Centrée sur les apports de l'expérimentation à la recherche archéologique sur la Protohistoire (Néolithique - âge du Bronze - âge du Fer), cette journée s'est articulée autour de problématiques variées, mettant en lumière l'interdisciplinarité des travaux expérimentaux actuels : apports ethnographiques et sociologiques, analyses physiques et chimiques, études numériques tridimensionnelles. Elle a été l'occasion d'échanger sur le potentiel et les limites de la démarche expérimentale, ainsi que de discuter de l'importance de la médiation archéologique.

Illustration page de couverture :
*Incendie d'une reconstitution expérimentale d'un
bâtiment néolithique en 2020, Mézeray, Sarthe.*
© Paul Bacoup